

EKSPLUATATSIYADAGI BENZINLI YENGIL AVTOMOBILLARNI ELEKTROMOBILGA QAYTA JIHOZLASH

Qodirov Sarvar Muqadirovich

Akademik, texnika fanlari doktori, Toshkent davlat transport universiteti

Xushvaqtov Sardor Kenja o'g'li

magistrant, Toshkent davlat transport universiteti

Anotatsiya: Ushbu maqola hozirgi zamonda avtomobillar avlodining almashinuvi, balki eski avlodning yangi ya'ni ellektromobilga aylanishi haqida so'z yuritadi. Unda avvalgi va keyingi avlod haqida, ular orasidagi "oraliq formalar" borasida ilmiy bahhslar yuritiladi

Kalit so'zlar: avtomobil, ellektromobil, dvigatel, tashqi elektr manbai, quyosh panellari.

Insoniyat transport ekspluatatsiyasining rivojlanish bosqichi juda qiziqarli va o'zgaruvchidir. Biz yashab turgan ona zamin bir necha dvigatellar avlodini eskirtirib yangilarini bizga taqdim etgan.

19-asrda rus texnologi, Yekaterinburklik **Polzunov Ivan Ivanovich** bug bosimi bilan ishlaydigan dvigatelni ixtiro qildi va bu bilan transport sifatida jonzotlar xizmat qilish davriga yakun yasashni boshladi.¹

1799-yilda frantsuz muhandisi Filipp Lebon Ichki yonuv dvigatellarini kashf etgandan so'ng yangi avlod maydonga chiqdi.

Elektromobil—quvvatlangan akkumulyatorlar batareyasi joylangan bir yoki undan ortiq elektr dvigatel vositasida harakatlanadigan avtomobil avlodi. Yuqorida mavzuning mag'ziga yetib kelish uchun avlodlar ta'rixi bilan qisqacha tanishdik. Ellektromobillar jamiyatda intensivlik bilan kirib kelayotgani sir emas.

Hozirgi zamonda aksariat odamlarning kundalik harakatlanish uchun shaxsiy avtomobillar mavjud. Tabiiyki bu insonlarni mushkulini oson qilayotgan, uzog'ini

¹ Arxangelskiy V.M. va boshqalar. «Автомобильные двигатели». М.С.Ховахning umumiy tahriri ostida. М., «Mashinostroyeniye», 2017.42-b

yaqin qilayotgan transportlar yonilg`izis harakatlanishi mushkuldir. Bu yoqilgi manbalari cheklangan, tugaydigan va tabiat beguborligiga nuqson keltiradigan mahsulotdir.²

Ellektromobillarning eng kata yutugi ushbu yuqorida aytilgan muammolardan xolidir: Tabiatga zarar yetkazmaydi, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan quvvatlanadi, ortiqcha tovush va shovqinlar chiqarmaydi. Mana bunday qulayliklar esa insonlarni ellektromobillar tomon intilishiga undamoqda. Lekin ellektromobil ekan deb barcha ichki yonuv dvigateli bilan ishlaydigan avtomobillarni ishdan chiqarish iqtisodiy samaradorlikga ziyon keltiradi. Buning oldini olish uchun ichki yonuv dvigatellarni ellektrodvigatellar bilan almashtirish maqsadga muvofiq va samarali bo`ladi

Bu masalalarda O`zbekiston Respublikasida ham qonun, qaror, chora tadbirlar qilingan.

Hukumatning tegishli qarori (№758, 30.11.2020y) bilan, avtomototransport vositasini qayta jihozlashga ruxsatnoma berish tartibi to`g`risidagi nizom tasdiqlandi.³

Unga ko`ra, avtomototransport vositasi qayta jihozlangan deb tan olinadigan o`zgarishlar ro`yxati tasdiqlandi:

- yukxonaning (bortning) gabarit o`lchamlarini o`zgartirish (ko`tarish, uzaytirish);
- yukxona eshiklarining ikki yonga vertikal ochilishiga ruxsat berish;
- chet elda ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar kuzovini almashtirish;
- avtotransport vositalarining tashqi ko`rinishiga (kuzov) o`zgartirish(lar) kiritish (masalan, "Captiva-3 " rusumli avtomobilni "Captiva-4 " rusumiga);
- avtotransport vositasining dvigatelinini o`zgartirish va hokazo

Agar siz oddiy elektr motorini mashinangizning kapoti ostiga qo'yishga qaror qilsangiz, hej qanday natijaga erisholmaysiz, chunki sizga tortish elektr motori (TED) kerak. Bu an'anaviy elektr motorlardan farqli o`laroq katta quvvat, ko'proq

² Qodirov S.M., Qodirxonov M.A. «Dvigatel va avtomobillar nazariyasi», T., «O`qituvchi», 2011. 98-b.

³ www.lex.uz

harakat amplitudasi ishlab chiqarish qobiliyati, kichik o'lchamlar va past og'irlik bilan farq qiladi.

Elektr transport vositalari uchun motorlar ko'pincha lityum-ion batareyalar bilan ishlaydi. TED odatda ikkita rejimda ishlaydi - motor va generator. Ikkinchi holda, neytral tezlikka o'tishda sarflangan elektr energiyasini to'ldiradi. Standart elektr motori ikkita elementdan iborat-stator va rotor.

Birinchi komponent harakatsiz, bir nechta sariqlarga ega, ikkinchisi esa aylanish harakatlarini amalga oshiradi va kuchni milga o'tkazadi. Stator sariqlariga ma'lum bir davriylik bilan o'zgaruvchan elektr toki yuboradi, bu esa magnit maydonning paydo bo'lishiga olib keladi.

Almashtirish uchun qaysi dvigatelni tanlash kerak?

Tanlovingiz sizni xafa qilmasligi uchun siz sotib olayotgan modelning xususiyatlarini avtomobilga qo'yiladigan talablar bilan solishtirishingiz kerak. Sababi siz boshqarayotgan avtomobil ogirligi, shinalardagi qarshilik kuchlari hammasi elektr manbayining sarflanishiga ta'sir qiladi. Aynan shuning uchun avtomobilga adekvat mos keladigan dvigatel tanlamoq lozim.

Elektr dvigatelini tanlashda, birinchi navbatda, ular uning turiga qarab yo'naltiriladi:

Sinxron o'rnatishlar murakkab va qimmat, lekin ular ortiqcha yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. Ularni boshqarish osonroq, ular kuchlanishning pasayishidan qo'rqmaydi, ular yuqori yuklarni toshishda ham bimalol qo'llaniladi.

Asenkron modellar arzon, oddiy qurilma. Ularni saqlash va ishlatish oson, lekin ularning quvvati sinxron zavodga qaraganda ancha past. Elektr avtomobil uchun elektr motor ichki yonish dvigateli bilan birlashtirilgan bo'lsa, narx ancha past bo'ladi. Bozorda bunday kombinatsiyalangan mahsulotlar ko'proq mashhur, chunki ularning narxi hammaga maqul va to'lov qobiliyatidan kelib chiqqan holda bajo keltirilgan.

Shunday qilib, keling, bajarilgan ishlarni bosqichma-bosqich ko'rib chiqaylik. Ushbu amallarni bajarishda yuqori tajribali kompaniyalar tajribasidan foydalanamiz.

Litva texnologlari eski VAZ-2106 ni olishdi, hatto u ishlayotganini

ko'rsatdilar - ular akkumulyator o'rnatdilar va ichki yonish dvigatelini ishga tushirdilar. Katta ehtimol bilan, texnologlar namuna sifatida prototipdan foydalanishgan .

Aslida, avtomobilni tanlash juda yaxshi, VAZ 2106 - bu juda engil avtomobil. Shu bilan birga, avtomobil old va orqadagi g'ildiraklar o'qiga nisbatan katta ofsetlarga ega bo'lgan tana hajmi bo'yicha eng kichik emas. Vaz dvigatel bo'linmasida va bagajda juda ko'p joy mavjud - ustalar o'sha erda batareyalarning butun batareyasini o'rnatdilar. Bir so`z bilan aytganda bu juda samara berdi va ushbu usuldan erkin foydalanish imkoni mavjudligini isbotladilar.

ADABIYOTLAR

1. Arxangelskiy V.M. va boshqalar. «Автомобильные двигатели». M.S.Xovaxning umumiy tahriri ostida. M., «Mashinostroyeniye», 2017.
2. M.S., Maslov G.S. «Avtomobil dvigatellari» (S.M.Qodirov tajimasi) T., «O'qituvchi», 2017.
3. Qodirov S.M., Qodirxonov M.A. «Dvigatel va avtomobillar nazariyasi», T., «O'qituvchi», 2011.
4. Solihov I. «Traktorlar, avtomobillar va qishloq xo'jalik dvigatellari». T., «O'qituvchi», 2019. 5. Xachiyan A.S. va boshqalar. «Двигатели внутреннего сгорания». M., «Высшая школа», 2018.
5. www.ziynet.uz